

ISSN 2222-0364
Подписной индекс П5993

ВЕСТНИК

**ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**№ 2 (38)
Апрель-июнь
2020**

